

“TEXNIK TIZIMLARDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI” FANINI O‘QITISHDA SMART TEXNOLOGIYALARNING IMKONIYATLARI VA UNDA FOYDALANISH METODIKASI

Z.M.O‘rinboyev

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
“Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasida assistenti

A.I.Pardayev

O‘zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti
“Boshlang‘ich ta‘lim” kafedrasida katta o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14845927>

Annotatsiya. SMART texnologiyalar talabalar bilan ishlashni individuallashtirish imkonini beradi. Ayniqsa, uy vazifalari va nazorat ishlarini tekshirishda bu narsa yaqqol ko‘rinadi. Talabalar topshiriqlar uning kuchiga qarab berilayotganini sezgach, muvaffaqiyatdan muvaffaqiyatga harakat qila boshlaydi va bu esa o‘z navbatida fanga qiziqishni orttiradi va o‘qishni samarali jarayonga aylantiradi.

Kalit so‘zlar: bulutli texnologiyalar, IoT–buyumlar interneti, NB-IoT texnologiyasi, Smart Campus, LPWAN va LoRaWAN.

Hozirgi vaqtda etarlicha ko‘p sondagi yangi axborot texnologiyalari vositalari ishlab chiqilgan va foydalanilmoqda. Ularning soni yil sayin o‘zgarmoqda. Ular ro‘yxatiga quyidagilarni kiritish mumkin: barcha sinf kompyuterlari, displey, printer, xotira, kompyuterga ovozni kiritish qurilmasi, skaner, klaviatura, ma‘lumotlar ombori, bilimlar ombori, multimedia tizimlari, videomatn, telematn, TV-axborot, modem, kompyuter tarmoqlari, elektron pochta, elektron konferensiyalar, axborot qidiruv tizimlari, raqamli fotokameralar, ekspert o‘qitish tizimlari, grafik axborotni chiqarish qurilmasi, gipermatnli tizimlar, televidenie, radio, telefon, faks, ovozi elektron pochta, telekonferensiyalar, elektron doska, Internetdagi dasturiy vositalar, avtomatlashtirilgan kutubxonalar, o‘qitishga mo‘ljallangan dasturiy vositalar, tahririy-nashriyot tizimlari, CD ROM, dasturiy majmualar (dasturlash tillari, translyatorlar), berilganlarni uzatish vositalari, radiostansiya va boshqalar.

Bu ro‘yxatni to‘liq deyish fikridan yiroq bo‘lish kerak. Lekin bu ro‘yxat yangi axborot texnologiyalari vositalarining va tizimlarining turli ko‘rinishlari haqida tasavvur beradi.

Fan-texnikaning jadal sur‘atlar bilan taraqqiyotini, raqamli iqtisodiyotning ijtimoiy hayotga ta‘sirini e‘tiborga olgan holda respublika Texnika oliy ta‘lim muassasalarida “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fani mavzulari Mustaqil Davlatlar Hamdo‘stligi davlatlarining Texnika oliy ta‘lim muassasalari fan dasturlari tahlillariga ko‘ra tizimlashtirilib, quyidagi zamonaviy tushunchalarni kiritish maqsadga muvofiq, degan xulosaga kelindi:

- bulutli texnologiyalar;
 - IoT–buyumlar interneti;
 - NB-IoT texnologiyasi;
 - Smart Campus;
 - LPWAN va LoRaWAN;
 - simsiz tarmoq texnologiyalari - Wibree, ZigBee, UWB, Wireless HD kabilar.
- Mazkur tushunchalar haqida qisqacha to‘xtalib o‘tish maqsadga muvofiq:

1. Bulutli texnologiyalar. Globallashuv jarayonlarining oxirgi qisqa davrida asosiy harakatlantiruvchi mexanizmlaridan biri bo'lgan axborot-kommunikasiya texnologiyalari (AKT) sohasida davr talabiga mos keluvchi yangi yo'nalishdagi texnologiyalar yaratil-moqda. Bu texnologiyalar kompyuter tarmoqlari klassik modellaridan yetarlicha katta farq qilishi bilan birga, ayrim paytlarda aynan o'xshash tamoyillar asosida ish yuritadi. Bulutli hisoblash g'oyasi o'tgan asrning 60 yillarida paydo bo'lsa-da, aloqa kanallarining shiddat bilan rivojlanib borishi va foydalanuvchilar talabining uzluksiz o'sib borishi natijasida 2007 yildan boshlab ommaviylashib, rivojlanish bosqichiga o'tdi.

Bulutli texnologiya (ingl. cloud computing), odatda, foydalanuvchiga kompyuter resurslari va quvvatini internet-xizmat ko'rinishida taqdim etadi. Shunday yo'l bilan foydalanuvchiga "sof" ko'rinishdagi hisoblash resurslari taqdim etiladi va foydalanuvchi o'zining masalalariga qanday kompyuter ishlov berayotganligi, qanday turdagi operasion tizim (OT) boshqaruvida amalga oshiralayotganligi kabi savollarga javob ololmasligi mumkin va aslida, bu savollarga javob izlashning zarurati bo'lmaydi.

Ish yuritilishida o'xshashlik va umumiylikni topib, bulutli texnologiyani "meynfrem"lar (mainframe) bilan taqqoslash mumkin. Ammo "bulut"ning "meynfrem"dan tamoyil jihatdan ajralib turuvchi farqlari mavjud, xususan, "bulut" hisoblash quvvatlarining nazariy jihatdan cheklanmaganligidir.

Dastlab paydo bo'lgan ma'lumotlarga ishlov berish texnologiyalari orasida grid-hisoblash (1990 yillarda) birmuncha keng tarqalish munosabatiga ega bo'ldi. Dastlabki davrda bu yo'nalish texnik vosita prosessorining bo'sh turgan resurslaridan unumli foydalanish va hisoblash quvvatlarini ixtiyoriy ravishda ijaraga berish tizimini rivojlantirish imkoniyati sifatida qaraladi.

Grid-hisoblash bilan bulutli hisoblash arxitekturasi hamda qo'llanilayotgan tamoyillariga ko'ra o'zaro ko'pgina o'xshash jihatlarga ega. Shu bilan bir vaqtda, uzoqdagi hisoblash resurslaridan foydalanish uchun yetarlicha egiluvchan platformaga ega bo'lganligi bois bulutli hisoblash modeli eng istiqbolli texnologiya deb tan olindi.

Hozirgi kunda yirik bulut hisoblashlar ma'lumotlarga ishlov berish markazlariga (MIBM) joylashgan minglab serverlardan tashkil topadi. Ular bir vaqtning o'zida millionlab foydalanuvchini minglab ilova resurslari bilan ta'minlab beradi. Bulutli texnologiyalar xususiy ERP, CRM tiziml yoki qo'shimcha qurilmalar sotib olish va sozlashni talab etuvchi turli serverlarni saqlab turish o'ta qimmatga tushib ketadigan korxonalar uchun qulay vosita hisoblanadi.

Xususiy foydalanuvchilar o'rtasida o'zining qulayligiga ko'ra Google kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan "Dokumenty", "Kalendar" kabi xizmatlarga o'xshash ko'plab bulut xizmatlari keng tarqalish xususiyatiga ega bo'ldi.

Bulutli texnologiyalardan foydalanish uzluksiz muvaffaqiyatga erishib borayotganligining sababi oddiy: ularni qo'llash turli-tuman imkoniyatlarga ega hamda infratuzilish, xizmat ko'rsatish va xodimlarga sarflanadigan xarajatlarni tejaydi.

Masofadagi ma'lumotlar markazida ma'lumotlarga ishlov berish va axborotlarni saqlashga imkon beruvchi texnik ta'minot yetarli darajada soddalashtirilishi mumkin. Bunday muammolarning deyarli barchasi xizmatlar provayderi zimmasiga to'liq yuklatiladi. Bunday yondashuv korxonalar kompyuterlarida turli operasion tizim (OT) (Windows, Linux, MacOS va shu kabilar) o'rnatilgan bo'lsa ham ularni standartlashtirishga imkon beradi.

Kompaniya ma'lumotlariga kirishni ofisdan tashqarida yurgan, ammo Internetga ulanish imkoniga ega bo'lgan xodim va mijozlar uchun birdek ta'minlashni osonlashtirib beradi.

Foydalanish uchun ko'plab qulayliklariga qaramay, bir qator kamchiliklarga ham ega.

Jumladan, foydalanuvchining xizmatlarni yetkazib beruvchi tashkilotga to'liq bog'lanib qolishi. Haqiqatan ham, bulutli xizmatning yaratilish tamoyiliga ko'ra, korxonada faoliyati xizmatlar provayderi va Internet provayderining qanday ish olib borishiga bog'liq bo'lib qoladi.

Tarqatish modellari bo'yicha bulutli hisoblash texnologiyalari xususiy, ommaviy va gibridd texnologiyalarga ajratiladi. Xususiy bulut (private cloud) korxonaning ichki bulut infratuzilishi va xizmatidir. Bunday bulut korporativ tarmoq doirasida joylashadi. Tashkilot xususiy bulutni mustaqil boshqarishi yoki bu masalani tashqi pudratchiga topshirishi mumkin. Infratuzilish buyurtmachi binosida yoki tashqi operatorida yoxud qisman buyurtmachi va qisman operator binosida joylashtirilishi mumkin.

Ommaviy bulut (public cloud). Bunday infratuzilmadagi bulutli hisoblash xizmatlaridan keng omma foydalanishi mumkin, yetkazib beruvchilar tomonidan taqdim etiladi va korporativ tarmoqdan tashqarida joylashtiriladi. Bunday bulut foydalanuvchilari bulutdagi ma'lumotlarni boshqarish yoki unga xizmat ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'lmaydi, barcha mas'uliyat bulut egasiga yuklatiladi. Mijoz foydalanayotgan resurslar uchun haq to'laydi.

Foydalanuvchilarga boshqa yechimlarda mumkin bo'lmagan katta ko'lamli kengayuvchanlik imkoniyatiga ega biznes-tizim yoki veb-sayt (tarqalish) usullari qulay-oson va mumkin qadar qoniqarli narxlarda taklif etiladi. Bunday taqdim etuvchilarga Amazon YEC2 i Amazon Simple Storage Service (S3), Google Apps/Docs, Salesforce.com, Microsoft Office Web on-layn-xizmatlarini misol sifatida keltirish mumkin. Ta'kidlash joizki, ommaviy bulutda foydalanuvchi infratuzilishni juda past cheklangan darajada sezilarsiz nazorat qilganligidan, qat'iy xavfsizlik choralari va me'yoriy talablarga mos kelishlikni talab qiluvchi jarayonlarni amalga oshirishga har doim ham muvofiq kelmaydi.

Gibridd bulut (hybrid cloud). Bu infratuzilma tarqatish barcha modellarini o'z ichiga oladi (xususiy, ommaviy). Odatda, gibridd bulut korxonada yaratiladi, ularni boshqarish bo'yicha mas'uliyat esa korxonada bilan ommaviy bulutni yetkazib beruvchi o'rtasida taqsimlanadi. Gibridd bulut bir qismi ommaviy bulutga, bir qismi xususiy bulutga tegishli bo'lgan xizmatlarni taqdim etadi.

2. IoT–buyumlar yoki ashyolar interneti. Zamonaviy bulut texnologiyalari nafaqat tayyor tarmoq va server qurilmalari, balki asta-sekin ichki quriladigan tizimlar (embedded cloud) bozoriga ham jadal kirib bormoqda. Turli-tuman qurilmalarni global tarmoqqa ulash va boshqarish g'oyasi "buyumlar interneti" (Internet of Things – IoT) deb yuritiladi. Microsoft Windows embedded bosh menejeri Kevin Dallas fikriga ko'ra, buyumlar interneti g'oyasi ko'p yillardan buyon mavjud, ammo bunday tarmoqning amalga oshirilmaganligiga sabab birgina bo'g'inning – bulutli texnologiyaning yaratilmaganligi edi. Buyumlar interneti — axborot jamiyati uchun belgilangan, mavjud va rivojlanadigan, funksional jihatdan mos axborot-kommunikasiya texnologiyalari asosida (moddiy va virtual) buyumlarni bir-biri bilan bog'lash yo'li bilan, birmuncha murakkabroq xizmatlar taqdim etilishi imkoniyatini ta'minlaydigan global infratuzilma. Bu O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan tasdiqlangan «Aqlli qishloq xo'jaligi» texnologiyalarini rivojlantirish Strategiyasida ta'kidlangan.

So'ngi yillar davomida turli hil texnik qurilmalar («Things» - «ashyolar»)ning Internet tarmog'iga oddiy ulanish imkonini beruvchi radio to'liqlik identifikatsiyalash RFID (Radio Frequency IDentification), simsiz sensor tarmog'i WSN (Wireless Sensor Network), yaqin aloqa NFC (Near Field Communication), mashinalararo M2M (Machine-toMachine) va inson va mashina aloqasi M2H (Machine to Human) aloqa tarmoqlari sezilarli darajada rivojlandi. Bu esa ularning tarmoqqa ulanishlar sonini oshishiga olib keldi. Cisco IBSG kompaniyasining konsalting bo'limi tahlili bo'yicha, 2008-2009 yillar mobaynida Internet tarmog'iga ulangan qurilmalar yeri yuzidagi insonlar sonidan oshib ketgan va 2015 yilga kelib ularning miqdori 25 milliardni tashkil etdi. 2020 yilga borib esa bu ko'rsatkich ikki barobarga, ya'ni 50 milliardni tashkil etadi (1-rasm).

Shu ko'rinishda «Internet insonlar» tushunchasidan «Internet ashyolar», ya'ni IoT tushunchasiga o'tish jarayoni amalga oshmoqda. Atrofimizni o'rab turgan barcha narsalar va qurilmalar (maishiy texnika, kiyimkechak, oziq-ovqatdan tortib elektron qurilmalar, avtomabillar, sanoat uskunalari va boshqalar) miniatyur identifikatsiya va sensor (sezgir) qurilmalar bilan jihozlangan. Agar ular o'rtasida yagona aloqa kanallari mavjud bo'lsa, bu obyektlarni nafaqat kuzatish, balki ularni istalgan joyda va vaqtda boshqarish yoki ular inson ishtirokisiz o'zaro muloqat qilishi mumkin.

REFERENCES

1. O`rinboyev Z. SMART texnologiyalardan masofaviy ta`limda foydalanishning istiqbolli yo`nalishlari O`zbekiston Milliy Universiteti Xabarlari, 2022, [1/10/1] UDK: 37.013.46 ISSN 2181-7324
2. O`rinboyev Z.M “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari”fanini smart texnologiyalarni yaratishga qo`yiladigan talablarni takomillashtirish. o`zbekiston respublikasi oliy va o`rta maxsus ta`lim vazirligi nizomiy nomidagi toshkent davlat pedagogika universiteti «Raqamli pedagogika: holati va rivojlanish istiqbollari» mavzusidagi Xalqaro miqyosida ilmiy-amaliy anjuman (10-dekabr, 2021-yil) – T.: TDPU, 2021. 257-260 bet
3. O`rinboyev Z.M Oliy ta`lim muassasalarida axborot texnologiyalar fanini smart texnologiyalar asosida o`qitish// Zamonaviy ta`limda matematika, fizika va raqamli texnologiyalarning muamolari va yutuqlari Toshkent viloyati Chirchiq davlat pedogogika instituti Academic Research in Educational Seiences Volme2 CSPI Conference 3 2021
4. O`rinboyev Z.M Oliy ta`lim muassasalarida SMART texnologiyalardan foydalanishga qo`yiladigan pedagogik talablar “Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar, nazariy va amaliy strategiyalar tadqiqi” mavzusidagi Respublika ko`p tarmoqli, ilmiy konferensiya. 2022
5. O`rinboyev Z.M Smart technologies as a means of increasing educational efficiency. web of scientist: international scientific research journal ISSN: 2776-0979, Volume 3, Issue 7, July, 2022
6. Lutfillaev M.X. Oliy ta`lim o`quv jarayonini takomillashtirishda axborot texnologiyalarini integratsiyalash nazariyasi va amaliyoti: Pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. – Toshkent. 2006. –37 b.